

SUN'IY INTELEKT VA KIBERXAVFSIZLIK

Tursunov Farxod Baxodir o'g'li

Termiz davlat universiteti

“Kompyuter va dasturiy injiniring kafedrası o'qituvchisi.

+99899 6731007.

farxoddd1007@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Sun`iy intellektning rivojlanishi, jamiyatimizdagi ahamiyati va Kiberxavfsizlik sohasidagi ahamiyati, Sun`iy intellektning keltirib chiqarishi mumkin bo`lgan salbiy va ijobiy ta`sirlari haqida so`z boradi.

Kalit so'zlar: Sun`iy intellekt, Kiberxavfsizlik, kibertahdid, mashinali o`qitish, kiberfiribgarlik.

Annotation. This article talks about the development of artificial intelligence, its importance in our society and its importance in the field of cyber security, and the possible negative and positive effects of artificial intelligence.

Key words. Artificial intelligence, Cybersecurity, cyber threat, machine learning, cyber fraud.

Kirish. Sun`iy intellekt (Artificial Intelgence) – bugungi raqamlashgan jamiyatning rivojlanishi va global o'zgarishlarning eng katta sababchilaridan biridir.

Mamlakatimizda ham kiberxavfsizlik sohasini rivojlantirish uchun ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. 2022-yil 25-fevralda O'zbekistonda kiberxavfsizlik sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida “Kiberxavfsizlik to'g'risida”gi qonun qabul qilindi.

Qonunda kiberxavfsizlikni ta'minlashning asosiy prinsiplari sifatida quyidagilar keltirilgan:

- qonuniylik;
- kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishning ustuvorligi;

- kiberxavfsizlik sohasini tartibga solishga nisbatan yagona yondashuv;
- kiberxavfsizlik tizimini yaratishda mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishtirokining ustuvorligi;
- O'zbekiston Respublikasining kiberxavfsizlikni ta'minlashda xalqaro hamkorlik uchun ochiqligi. [1]

Sun'iy intellektning rivojlanishi ko'plab sohalarda keskin o'zgarishlar va yangilanishlarga olib keldi. Ammo shu bilan birga yo'nalishlar uchun yashiring muammolarni paydo bo'lishiga ham sabab bo'lish ehtimoli yuqori bo'lmoqda. Xususan Sun'iy intellektning rivojlanishi ma'lumotlarni tahlil qilish, ular ustida amallar bajarishda ko'plab ijobiy jihatlarni olib kelishi bilan birgalikda axborotlarga nisbatan zarar yetkazish yoki uni o'g'irlash holatlariga yo'l ochib berishi mumkin. Hozirda sun'iy intellekt turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritm hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqib oladi. Bugungi kunda Sun'iy intellekt raqamli jamiyatning asosini tashkil etmoqda deb bimalol ayta olamiz.

Sun'iy intellekt – o'zida inson ongi bilan bog'liq xususiyatlarni jamlagan va ulardan foydalanib o'z oldida turgan intellektual masalalarni hal etishga intiladigan dastur yoki dasturlar majmuasidir. Sun'iy intellekt haqida yana ko'plab ta'riflar berishimiz mumkin. Sun'iy intellekt (SI) - bu ish o'rinlarini yaxshilash, yuqori samaradorlikni yaratish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun inson aql-zakovatiga taqlid qiluvchi tizimlardir. Sun'iy intellekt faoliyati natijasida paydo bo'lgan intellektuallar samaradorlikni oshirish va biznes jarayonlari uchun yangi bilimlarni yaratish uchun zarur bo'lgan ko'plab resurslarga ega. Sun'iy intellekt - bu aqlli tizimlar xodimlar uchun texnologik platformalar orqali qimmatli ma'lumotlardan foydalanish imkonini beradi.

Ho'sh endi kiberxavfsizlik atamasiga to'xtalamiz. "Kiber" atamasi odatda kompyuterlar, axborot texnologiyalari yoki internet bilan bog'liq narsalarni anglatadi. Buni kengroq va yaxshiroq, yaqindan tushunish uchun uni kompyuterlar va internetga tegishli maxsus so'z sifatida tasavvur qiling .

Xavfsizlik – bu xavf yoki tahdiddan xoli bo'lish va xavfsiz bo'lish holatini anglatadi. Shunday qilib, agar ikkita so'zni birlashtirsak, “kiberxavfsizlik” kompyuterlarni, tarmoqlarni va internetga ulangan har qanday qurilmani har qanday xavf yoki tahdiddan xavfsiz saqlashni anglatadi.

Shuningdek mamalakatimizda Sun'iy intellektni rivojlantirish uchun qaratilgan ko'plab chora tadbirlarni aytish mumkin. O'zbekiston respublikasi prezidentining 2021 yil 17 fevralda qabul qilingan «Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori bilan 2021-2022 yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rganish va joriy etish bo'yicha chora- tadbirlar dasturi bunga yaqqol misol bo'la oladi. [2]

Mamlakatimida ham raqamli jamiyatni rivojlantirish uchun davlat va jamiyat ahamiyatidagi ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi yana bir qadam bu davlatimiz rahbari tomonidan 2020 – yilni “Ilm, ma`rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb e`lon qilinishi ham katta voqeylik bo`ldi. Bu o`z navbatida nafaqat 2020 -yil uchun qo`llanma va dastur bo`ldi, balki keying yaqin kelajak uchun katta tarixiy rivojlanish uchun ilk qadam vazifasini bajardi.[3] Axborot alamashinuvi, pul o'tkazmalari va xatto kundalik pul to'lov turlari uchun ham aynan sun'iy intellektning ishtirok etishini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Xitoydagi Inchuan shahri aholisiga bank kartalarining keragi yo`q. Hisob-kitoblar bilan bog`liq barcha jarayonlar sun`iy intellekt tomonidan insonning yuz qiyofasini aniqlashtirish orqali amalga oshiriladi. Bu kabi jarayonlar raqamli iqtisodiyotni rivojlanishida ham humi vosita bo`lib xizmat qilmoqda. Ammo, lekin, biroq, bu holat axborot yaxlitligi buzulishiga ham olib kelishi mumkin. Yoki boshqacha aytsak Face Id texnologiyasini bir foydalanuvchini soxta surati orqali noto'g'ri ishlashi olib kelishi mumkin. Bu holat biroz qiyin ko'rinsada, lekin nazariy jihatda buni tashkil etish mumkin. Albatta sun'iy intellektning kiberxavsizlik sohasiga to'g'ridan to'g'ri salbiy ta'siri ochiqdan ochiq namoyon bo'lmayapti. Sun'iy intellektning Kiberxavfsizlikdagi eng katta muammo keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan holat bu robotlashgan jamiyatning rivojlanishi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ilon Maskning fikricha, SI insoniyat sivilizatssiyasi uchun asosiy xavfdir. SIMehnat bilan bog`liq ommaviy muammolarni keltirib chiqaradi. Sababi, robotlar hamma ishni bizdan ko`ra yaxshiroqbajara olishadi. Ilg`or texnologiyalar ortidan quvish natijasida, kompaniyalar sun`iy intellekt ortidan kelib chiqadigan xavf-xatarni ko`rmay qolishlari mumkin. Shuningdek, Microsoft rahbari Bill Geyts ham uning zarariga to`xtalib o`tadi. Bir necha o`n yildan so`ng, robotlar ishning katta qismini bajara boshlagach, SI shu qadar kuchayib ketadiki, yakunda u bizni xavotirga sola boshlaydi. Bu borada Ilon Maskning fikriga qo`shilaman. Ammo nega bu savol boshqalarni tashvishlantirmayotganiga hech tushunolmayman, -deydi Geyts. Boshqalar deganda Geyts Facebook egasi Mark Sukerbergni nazarda tutgan bo`lsa, ajab emas. Chunki, Mark Siga nisbatan ijobiy munosabatda ekanligini bildirar ekan: “Yangi texnologiyalar har doim ham yaxshilik yoki yomonlik qilish maqsadida yaratilishi mumkin. SIning keng tarqalishi ortidan keladigan ijobiy natijani esa, yaqin 5-10 yil ichidak o`ramiz”, deya Ilon Maskning fikriga e`tiroz bildirgan edi.

Sun`iy intellekt haqidagi tasavvur va bu sohadagi izlanishlar — «aqlimashinalar» ishlab chiqarishga ilmiy yondoshish birinchi bo`lib Stanford universitetining (AQSh) professori Djon Makkarti tashabbus iasosida 1956 yili tashkil topgan ilmiy to`garakda paydo bo`ldi.[4]

Tadqiqot metodologiyasi. Sun`iy intellekt va uning kiberxavfsizlikdagi ahamiyati ilmiy – statistik tahlil qilindi. Sun`iy intellektning rivojlanishi haqida ma`lumotlar to`plandi. To`plangan ma`lumotlarga asoslangan holda iqtisodiy tahlil, tizimli yondashuv hamda mantiqiy yondashuv kabi usullardan samarali foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Maxfiylik va ma`lumotlarni himoya qilish - Sun`iy intellektga taqdim etilgan har qanday ma`lumot “o`qitadigan” ma`lumotlar to`plamining bir qismiga aylanishi mumkin. Shuning uchun, biror-bir kompaniyaning maxfiy yoki yopiq ma`lumotlari nazariy jihatdan ma`lum bir kompaniyadan tashqari har qanday foydalanuvchi uchun javoblarga kiritilishi mumkin.

So`nggi 3-5 yil ichida kibermakondagi rivojlanish va o`zgarishlar tezligi nafaqat tajribasiz foydalanuvchilarni, balki IT va axborot xavfsizligi sohasidagi tajribali mutaxassislarini ham hayratga solmoqda. Hatto qayta ishlangan ma`lumotlar miqdori, Internetga ulangan qurilmalar yoki ilovalar xizmatlar sonida ham emas, balki tushunchalar va texnologiyalarning o`zida ham, har tomonlama raqamlashtirish va ko`pchilik korxonalarining onlayn rejimga o`tishida ham eksponensial rivojlanish kuzatilmoqda. 2020 yildagi pandemiya bu tendentsiyani faqat tezlashtirdi. Yuqori va o`ta yuqori darajali dasturlash tillaridan, kuchli freymworklar va ishlab chiqish muhitlaridan keng foydalanish, bulutli infratuzilmalar hamda virtualizatsiya va konteynerlashtirish texnologiyalarining rivojlanishi misli ko`rilmagan qisqa vaqt ichida yangi ilovani "yig`ish" imkonini beradi. Kibertahdidlar ham tezlikda ko`paymoqda, chunki buzg`unchilar ham shunday yuqori samarali ishlab chiqish vositalaridan o`z maqsadlari uchun foydalanadilar. Bu kiber qarshi choralar darajasini yangi bosqichga olib chiqadi: agar ilgari buzg`unchilar bilan to`qnashuvni onglarning kurashi va ma`lumotni himoya qilishning moslashtirilgan vositalari deb ta`riflash mumkin bo`lsa, endi uni sun`iy kiber intellektlar orasida bo`ladigan " mashinalar jangi" deb atash mumkin.

Kiberfiribgarlik - Kiber makonda buzg`unchi shaxslar sun`iy intellekt vositalaridan yolg`on ma`lumot yaratish, fishing kampaniyalarini tashkil qilish va zararli kod yozish uchun foydalanishlari mumkin. Bu Internet foydalanuvchilari uchun qo`shimcha tahdidlarni keltirib chiqaradi.

Tadqiqotchilarning xulosalariga ko`ra, sun`iy intellekt strategiyalari nafaqat tajriba loyihalarida, balki biznesni to`liq o`zgartirish uchun ham qo`llanilishi kerak. Bundan tashqari, sun`iy intellekt xarajatlarni kamaytirishdan ko`ra sotishning o`sishi uchun foydaliroqdir va sun`iy intellektning rivojlanishi xorijiy texnologiyalardan foydalanishdan ko`ra ko`proq foyda keltiradi. Tadqiqotchilar, shuningdek, kompaniya rahbariyatiga sun`iy intellektni kompaniya boshqaruv direktorlariga emas, balki undan haqiqatan ham foydalana oladiganlar qo`liga topshirishni tavsiya qiladi, chunki bu holda texnologiyani joriy etishdan real foyda olish imkoniyati 50% ga kamayadi.[4]

Xulosa va takliflar. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib shuni aytish kerakki, Suniy intellektning rivojlanishi barcha sohalar kabi kiberxavfsizlik sohasi uchun ham o`zining sezilarni tasirni o`tkazmasdan qolmadi. Albatta bu ikki tomonlama ta`sir qilmoqda – ham ijobiy ham salbiy. Eng muhim ijobiy tomoni shundaki kiberxavfsizlikda inson uchun qiyinchilik tug`diradigan ba`zi mummolar Sun`iy intellekt tomonidan tezkorlik bilan aniqlanishi va bartaraf etilishidir. Sun`iy intellekt texnologiyalaridan foydalanar ekanmiz uni ijobiy jihatlaridan tashqari biz yuqorida sanagan, olib kelishi mumkin bo`lgan salbiy holatlarig ham tayyor turishimiz kerak. Sun`iy intellektdan unumli foydalanish fan, iqtisodiyot, ta`lim ijtimoiy hayot va boshqa jabhalarda yangiliklar va muhim o`zgarishlarga olib kelishi mumkin. Albatta bunda me`yor va miqdorni hisobga olgan holda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O`zbekiston Respublikasining “Kiberxavfsizlik to`g`risida”gi qonuni. 2022-yil 25 – fevral.
2. O`zR Prezidentining «Sun`iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart - sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to`g`risida»gi qarori. PQ-4996-son. 17.02.2021y
3. F.B.Tursunov, R.R.G`aniyeva “ Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot kommunikatsion texnologiyalarining o`rni` // maqola. – “ Yangi O`zbekistonda ilm fanning so`nggi yutuqlari” Respublika ilmiy amaliy anjuman. 2023 – yil. 572-575 -b
4. David Poole Alan Mack worth Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press, 2010.
5. www.stat.uz – O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi ma`lumotlari.
6. www.imv.uz